

OLIV TA'LIM TIZIMI TALABALARIGA O'ZBEK TILINI O'QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Ne'matov Nizom Ismatullayevich¹

¹Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti,
Samarqand, O'zbekiston

Ne'matova Niginabonu Alisherovna²

²Samarqand davlat chet tillar instituti, Samarqand, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7407918>

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, yurtimizdagi ta'lim tizimiga axborot texnologiyalari va internet tizimining kirib kelishi natijasida juda ko'p ijobiy o'zgarishlar yuzaga keldi. Jumladan, tilshunoslik fanlarini o'rganishda kompyuter multimedia texnologiyasi va internet tizimidan foydalanish imkoniyatlari yanada kengaydi. Endilikda u yoki bu fan sohasini kompyuter texnologiyasi va xalqaro internetsiz tasavvur etish qiyin bo'lib qoldi. Hozirgi kunda yer yuzida sodir bo'layotgan sotsiologik hodisalar haqida mushohada yuritish zaruriyati kun sayin ortmoqda. Shuning uchun ham talabalarni davlat ta'lim standarti talablaridan kelib chiqqan holda har tomonlama chuqur va mukammal bilim bilan qurollantirishni hozirgi davr taqozo etmoqda. Bu borada barcha fanlar singari tilshunoslik fani sohasida kompyuter tizimida katta imkoniyatlar yaratilib, ular o'qitish jarayoniga keng joriy qilinmoqda.

Hozirda til o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va internetdan foydalanish amalda keng tatbiq qilinmoqda, ko'plab ishlar amalga oshirilmogda, xususan, o'zbek tilini o'qitish jarayonida til sathlari haqida ma'lumot berishda (fonetik-fonologik sath, leksik-semantik sath, grammatik sath) kompyuterdan foydalanish o'quv jarayonining yanada tushunarli bo'lishiga yordam bermoqda. Bundan tashqari, ushbu fan yuzasidan olingan bilimlarni kompyuter dasturidagi turli testlar, topshiriqlar yordamida tekshirish o'qituvchi ish faoliyatini birmuncha yengillashtiradi, sababi, topshiriqni tekshirishga ketgan vaqt, uning qog'oz variantini tayyorlashga ketgan miqdor dars jarayoniga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'zbek tilidagi tatbiqini yanada oshirish uchun kompyuter dasturlarining o'zbek tilidagi interfeysini ishlab chiqish lozim, bunda kompyuter lingvistikasi fan tarmog'ining tarjima yo'nalishi yordam beradi.

Tilning leksik-semantik sathi bugungi kundagi doimiy o'zgarib turuvchi sath hisoblanadi. Ushbu sathdagi barcha so'zlarning izohini berib boruvchi, doimiy yangilanib turuvchi dastur yaratilsa, ayni muddao bo'ladi, sababi, davr ana shunday dasturiy lug'atga muhtoj. Masalan, Microsoft Word dasturining o'zbek

tilidagi talqini tarjimonlar hamda dasturchilar hamkorligida ishlab chiqilsa, nur ustida a'lo nur bo'lar edi.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish lozimki, hozirgi vaqtda jamiyatni kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Shu bilan tilshunoslik fani sohasida bir qator darslarni kompyuter texnologiyasi va xalqaro internet tizimi yordamida o'tish talabalarning tilshunoslik faniga bo'lgan qiziqishini yanada orttiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ne'matov N. I. TIBBIY VEB SAYTLAR YARATISH SAMARADORLIGI.
2. Malikov, M. R., Rustamov, A. A., & Ne'matov, N. I. (2020). STRATEGIES FOR DEVELOPMENT OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS. Theoretical & Applied Science, (9), 388-392.
3. Berdiyevna, A. S., & Olimjonovna, T. F. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN THE EDUCATION SYSTEM TO INCREASE YOUTH PARTICIPATION. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(3), 674-677.
4. Esirgapovich, K. A. (2022). THE EASIEST RECOMMENDATIONS FOR CREATING A WEBSITE. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 758-761.
5. Toxirova, F. O., Malikov, M. R., Abdullayeva, S. B., Ne'matov, N. I., & Rustamov, A. A. (2021). Reflective Approach In Organization Of Pedagogical Processes. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(03), 2020.
6. Nabiyeva, S. S., Rustamov, A. A., Malikov, M. R., & Ne'matov, N. I. (2020). Concept of medical information. European Journal of Molecular and Clinical Medicine, 7(7), 602-609.
7. Ne'matov, N., & Rustamov, T. (2022). SANATORIYLAR ISHINI AVTOMATLASHTIRISH: BRON XIZMATI VA UNING STRUKTURASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(11), 763-766.

